

INSON GENOMI LOYIHASI XRONOLOGIYASI.

¹Choriyeva Iroda, ²Xurramova Nigora, ³Fayzullayeva Charos, ⁴Xo'shboqova Mahliyo

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196515>

Annotatsiya. *Inson genomi loyihasi inson genomining birinchi ketma-ketligini va bir nechta qo'shimcha yaxshi o'rganilgan organizmlarni yaratgan katta, yaxshi tashkil etilgan va yuqori darajada hamkorlikdagi xalqaro sa'y-harakatlar edi. 1990-2003 yillarda amalga oshirilgan bu insoniyat tarixidagi eng katta va muhim ilmiy ishlardan biri edi.*

Kalit so'zlar: *genom, loyiha, energetika vaziri, mutagen, nih, science, konsorsiumi, dnk, sekvenerlash.*

Abstract. *The Human Genome Project was a large, well-organized and highly collaborative international effort that created the first sequence of the human genome and several additional well-studied organisms. Carried out in 1990-2003, it was one of the largest and most important scientific works in the history of mankind.*

Keywords: *genome, project, minister of energy, mutagen, nih, science, consortium, dna, sequencing.*

Аннотация. *Проект "Геном человека" был крупным, хорошо организованным международным проектом с высоким уровнем сотрудничества, в ходе которого была создана первая последовательность генома человека и несколько дополнительных хорошо изученных организмов. Проведенное в 1990-2003 годах, это была одна из крупнейших и наиболее важных научных работ в истории человечества.*

Ключевые слова: *геном, проект, министр энергетики, мутаген, национальные институты здравоохранения, наука, консорциум, днк, секвенирование.*

Kirish

2003 yil aprel oyida yakunlangan Inson genomi loyihasi bizga tabiatning inson uchun to'liq genetik rejasini o'qish qobiliyatini berdi. Ushbu interaktiv xronologiyada loyiha tarixining asosiy daqiqalari keltirilgan.

1984 yil dekabr oyida AQSh Energetika vazirligi (DOE) va Atrof-muhit mutagenlari va kanserogenlardan himoya qilish bo'yicha xalqaro komissiya (ICPEMC) hamkori "Alta sammiti" rekombinant DNK texnologiyaning ortib tashuvchi rolini ta'kidladi. 1985 yil may oid Kaliforniya universiteti, Santa-Kruz kansleri Robert Sinsheymer inson genomini ketma-ketlashtirish bo'yicha "Santa Kruz ustaxonasi" ni o'tkazdi. 1986 yil mart oyida DOE Sog'liqni saqlash va atrof-muhitni tadqiq qilish bo'limi Santa-Fe, Nyu-Meksikada inson genomi loyihasini amalga oshirishning qo'shimcha ishlashi uchun "Genom ketma-ketligi bo'yicha seminar" o'tkazdi.

1988-yil 29-fevraldan 1-martgacha NIH (Milliy sog'liqni saqlash institute) direktori Jeyms Vyngaarden Virjiniya davlatining Reston shahrida inson genomi loyihasi loyihasini ishlab chiqish uchun olimlar, ma'murlar va fan siyosati ekspertlarini yig'adi. 1988 yil aprel oyida nashr etilgan hisobot inson genomini ketma-ketlashtirishga harakat qilishni tavsiya qiladi. Hayot fanlari bo'yicha Milliy tadqiqot kengashi komissiyasi, Milliy Akademiya matbuoti "Inson genomini ishlab chiqish va ketma-ketlashtirish" ni nashr etadi. AQSh Kongressining Texnologiyalarni ishlab chiqarish byurosi "Genlarimizni xaritalash — genom loyihalari: qanchalik katta? Qanchalik tez?." 1988 yil oktyabr loyihasi NIH va DOE inson genomi bilan bog'liq tadqiqot va texnik faoliyatni sozlash uchun anglashuv

memorandumini imzoladilar. Shuningdek, Sog'liqni saqlash va inson xizmatlari kotibi (HHS) Otis R. Bowen direktor Jeyms Vyngaardenning NIH idorasida Inson genomini o'rganish bo'yicha idorani yaratdi.

1989 yil 1 oktyabrda HHS Amerika Qo'shma Shtatlari Inson genomi loyihasining NIH komponentini amalga oshirish uchun Milliy Inson genomini o'rganish markazini (NCHGR) yaratadi. Markazning birinchi direktori DNKning qo'sh spiral tuzilishini kashf etgan Jeyms D. Uotsondir. 1989 yil yanvardagi yig'ilishida Inson genomi bo'yicha Dastur maslahat qo'mitasi inson genomi dasturining axloqiy, huquqiy va ijtimoiy ta'sirlari bo'yicha rejani ishlab chiqish uchun ishchi guruh tuzdi. Keyinchalik NIH-DOE Inson genomi tadqiqotining axloqiy, huquqiy va ijtimoiy oqibatlarini bo'yicha qo'shma ishchi guruhi (ELSI ishchi guruhi) deb nomlangan ushbu ishchi guruh o'zining birinchi yig'ilishini 1989 yil sentyabr oyida o'tkazdi. 1990 yil yanvar oyida ishchi guruh o'zining birinchi yig'ilishini e'lon qildi. hisobot. Unda ishchi guruh ELSI dasturi inson genomini xaritalash va ketma-ketlashtirishning shaxslar va jamiyat uchun oqibatlarini oldindan ko'rishi va hal qilishi kerak degan fikrga qo'shiladi.

1990 yil aprel oyida NIH va DOE kutilayotgan 15 yillik loyihaning birinchi besh yili uchun rejani e'lon qildi. Loyihaning maqsadlari orasida inson genomini xaritalash va uning barcha 3,2 milliard harflari ketma-ketligini aniqlash; biologiyani o'rganish uchun muhim bo'lgan boshqa organizmlarning genomlarini xaritalash va ketma-ketlashtirish; va DNKni tahlil qilish texnologiyasini ishlab chiqish. 1990 yil 1 oktyabrda loyiha rasman boshlanadi. NIH birinchi mablag'larni inson genomini xaritalash va ketma-ketlashtirish uchun zarur bo'lgan ilmiy yondashuvlar, texnologiyalar va resurslarni ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqot grantlariga ajratadi. 10 aprel kuni Jeyms Uotson NCHGRning birinchi direktori lavozimidan iste'foga chiqadi. NIH direktori Bernadin Xili Milliy saraton instituti (NCI) hujayra biologiyasi laboratoriyasi mudiri Maykl Gottesmanni NCHGR direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinladi.

1993 yil 4 aprelda NIH direktori Bernadin Healy Michigan universiteti tibbiyot fakulteti va Xovard Xyuz tibbiyot instituti Frensis S. Kollinzni NCHGR direktori etib tayinladi. Bungacha Frensis Kollinz mukovistsidoz, Xantingdon kasalligi, neyrofibromatoz va boshqa irsiy kasalliklar uchun mas'ul bo'lgan genlarni aniqlash bo'yicha innovatsion tadqiqotlarga rahbarlik qilgan.

Frensis Kollinzning Kongressdagi bayonoti

NIH Ready to Name Genome Chief
The Washington Post (1974–Current file); Dec 18, 1992;
ProQuest Historical Newspapers: The Washington Post
pg. A32

NIH Ready to Name Genome Chief

Associated Press

Francis S. Collins, co-discoverer of the cystic fibrosis gene, has been selected to become director of the National Center for Human Genome Research, sources said yesterday.

Collins, 42, a professor at the University of Michigan, is to take over early next year, according to sources close to the leadership at the National Institutes of Health.

Johanna Schneider, spokeswoman in the office of NIH director Bernadine P. Healy, declined to comment on the report. Collins, contacted in Ann Arbor, Mich., confirmed that he had been negotiating with NIH officials over the job.

"There's been no formal offer or acceptance," he said, but added: "It's

quite likely this will come to pass."

The National Center for Human Genome Research oversees the massive effort by scientists in many centers to map the entire human genetic pattern. The project, expected to cost more than \$1 billion and take more than a decade, calls for finding the location and describing the function of each of more than 100,000 genes.

Experts believe that once the human genome is mapped, medical science may be able to correct some of the 3,000 diseases caused by flawed genes. There is also a hope that by understanding the function of each gene, scientists will be able to reverse, correct or prevent the genetic changes in cells that lead to cancer.

Collins and Lap-Chee Tsui of the Toronto Hospital for Sick Children are credited with discovery of the gene flaw that causes cystic fibrosis.

Working independently, Collins also identified the gene linked to neurofibromatosis, a disfiguring disease.

The director's job at the human genome project has been vacant since the resignation last spring of James D. Watson, who shared the 1962 Nobel Prize for medicine for his co-discovery of the shape of the DNA molecule.

Watson left the job after a disagreement with Healy and told *The Washington Post* at the time: "I have very strong and unassailable reasons for thinking she wants me to leave."

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

1990 yilda belgilangan maqsadlar sari jadal sur'atlar bilan erishilganligi sababli, NIH va DOE 1993 yilda Inson genomi loyihasi uchun yangi maqsadlar to'plamini - muddatidan ikki yil oldin belgilaydi. Maqsadlarga batafsil genetik va fizik xaritalarni yaratish, ketma-ketlik uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish va 1998 yil sentyabrigacha texnologik tadqiqotlarni rag'batlantirish kiradi.

1994 yil sentyabr oyida Inson genomi loyihasi o'zining birinchi xaritalash maqsadiga erishdi - keng qamrovli inson genetik aloqasi xaritasi. Genetik bog'lanish xaritalari xromosomalarda joylashgan markerlar deb ataladigan maxsus DNK naqshlarining nisbiy tartibini va ular orasidagi taxminiy masofani ko'rsatadi. Ushbu genetik aloqa xaritasi loyihaning ilmiy maqsadlaridan biriga muddatidan bir yil oldin javob berdi. Genetik bog'lanish xaritalari tadqiqotchilar kasallik qo'zg'atuvchi genni topish uchun foydalanadigan birinchi vositadir. Ushbu xaritalar genni o'z ichiga olgan xromosomaning umumiy maydonini aniqlaydi.

1995 yil dekabr oyida loyiha o'zining maqsadlaridan biriga erishdi, unda xromosomalardagi aniqlangan belgilarning haqiqiy, fizik joylarini o'z ichiga olgan fizik xaritani to'ldirish kerak edi. Jismoniy xarita DNKning katta segmentlarini tartibga solishga yordam berish uchun ketma-ketlik bilan belgilangan saytlardan foydalaniladi. 1995 yildagi xarita bu maqsad sari muhim bosqichdir. Jismoniy xarita oxir-oqibat inson genomining to'liq DNK ketma-ketligini yig'ish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

1996 yil fevral oyida Inson genomi loyihasi rahbarlari Bermudada Inson genomini ketma-ketlashtirish bo'yicha birinchi xalqaro strategiya yig'ilishida uchrashdilar. Ular inson genomik ketma-ketligi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar federal moliyalashtiriladigan keng miqyosli odamlar ketma-ketligi markazlari tomonidan yaratilganidan keyin 24 soat ichida erkin foydalanishga topshirilishi va jamoat mulkiga joylashtirilishi kerak deb qaror qiladi. "Bermud tamoyillari" tadqiqot va ishlanmalarni rag'batlantirish va inson genomi loyihasining jamiyatga foydasini maksimal darajada oshirish uchun ishlab chiqilgan. Bu eksperimental ma'lumotlarni faqat nashr etilganidan keyin taqdim etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlardagi standart amaliyotdan farq qiladi. Ushbu tamoyillar butun sanoat amaliyotini qayta shakllantiradi va genomika va boshqa sohalarda tez nashrdan oldin ma'lumotlarning chiqarilishini norma sifatida belgilaydi. Loyiha rahbarlari keyingi yili Bermud orollarida bu tamoyillarni Inson genomini ketma-ketlashtirish bo'yicha ikkinchi xalqaro strategiya yig'ilishida tasdiqlash uchun qayta yig'ilishadi.

1998-yil 23-oktabrda *Science*, Inson genomi loyihasi uchun yangi NIH-DOE besh yillik rejasini nashr etadi. Oldingi besh yillik rejaning barcha asosiy maqsadlari amalga oshirilganligi sababli, yangi besh yillik rejada 2003 yilda, ya'ni belgilangan muddatdan ikki yil oldin insonning ketma-ketligi yakunlanishi ko'zda tutilgan. Reja 2001 yilgacha inson genomining "ishchi loyihasini" yaratish majburiyatini aks ettiradi. Shuningdek, u "bu [qoralama] ketma-ketlikda bo'shliqlar bo'lganligi sababli, u katta hajmdagi DNK xususiyatlarini o'rganish uchun tugallangan ketma-ketlik kabi foydali bo'lmasligini ta'kidlaydi. hududlar yoki uzoq vaqt davomida yuqori ketma-ketlik aniqligini talab qiladi. Inson ketma-ketligining mavjudligi keng miqyosli ketma-ketlikka bo'lgan ehtiyojni tugatmaydi."

1999 yil mart oyida Xalqaro Inson genomi loyihasi inson genomini ketma-ketlashtirishning tajriba bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi va insonning to'liq genetik rejasini tashkil etuvchi barcha 3 milliard harfni ketma-ketlashtirish bo'yicha keng ko'lamli sa'y-harakatlarni boshladi.

1999-yil may oyida Cold Spring Harbor laboratoriyasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng, AQSh va butun dunyo bo'ylab 20 ta sekvensiya markazlaridan iborat bo'lgan Xalqaro Inson genomini ketma-ketlik konsorsiumi rahbarlari odamlarning ketma-ketligi ma'lumotlariga

bepul, zudlik bilan va cheklovsiz kirishni ta'minlashga sodiqligini yana bir bor tasdiqladilar . . Ular, shuningdek, inson genomini ketma-ketlashtirish bo'yicha butun dunyo bo'ylab harakatlarni muvofiqlashtirishning kuchli yangi usullarini belgilaydi. Guruh barcha ketma-ketlik ma'lumotlarini zudlik bilan jamoatchilikka joylashtirish majburiyatini takrorlaydi va inson genamlari ketma-ketligiga tovar sifatida qarash tendentsiyasini qoralaydi.

2000-yil 26-iyun kuni Inson genomi ketma-ketligi bo'yicha xalqaro konsortsium inson genomi ketma-ketligining ishchi loyihasini — insonning genetik rejasini ishlab chiqqanligini e'lon qildi. Prezident Bill Klinton Oq uyda ushbu yutuqni e'lon qilish uchun marosim o'tkazmoqda. Marosim Oq uyning Sharqiy xonasida bo'lib o'tadi, u erda siyosatchilar, elchilar, olimlar, kompaniya rahbarlari, kasallik himoyachilari va jurnalistlar loyihaning muhim bosqichini nishonlash uchun yig'ilishadi.

2001-yil 12-fevralda Inson genomini tartiblash bo'yicha xalqaro konsortsium Nature jurnalida inson genomining ketma-ketligi va dastlabki tahlili loyihasini chop etishini e'lon qiladi . Inson genomi loyihasining dastlabki tahlilidan ko'p ma'lumotlar olinadi. Masalan, inson genlari soni dastlab 35 000 ga yaqin deb taxmin qilinadi. (Keyinchalik bu taxminan 20 000 ga qayta ko'rib chiqiladi.) Tadqiqotchilar, shuningdek, har qanday ikkita odamning DNK ketma-ketligi 99,9% bir xil ekanligini xabar qilishdi.

2003-yil 14-aprelda Inson genomini tartiblash xalqaro konsorsiumi Inson genomi loyihasi muvaffaqiyatli yakunlanganligini e'lon qiladi . Bu belgilangan muddatdan ikki yildan ortiqroqdir.

2004-yil 20-oktabrda Xalqaro inson genamlari ketma-ketligi konsorsiumi tugallangan inson genomi ketma-ketligining ilmiy tavsifini nashr etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. GENOME SEQUENCING WORKSHOP MARCH 3 & 4. 1986 SANTA FE. NEW MEXICO
2. AD HOC PROGRAM ADVISORY COMMITTEE ON COMPLEX GENOMES Sheraton International Conference Center Reston, Virginia
3. Washington University School of Medicine Genome Sequencing Center, St. Louis, MO,USA · 2. The Sanger Centre at the Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, UK
4. <https://www.genome.gov/11006929/2003-release-international-consortium-completes-hgp>
5. <https://www.genome.gov/12513430/2004-release-ihgsc-describes-finished-human-sequence>
6. <https://www.genome.gov/human-genome-project/timeline>